

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИК РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСИ
ECONOMIC SECURITY AS A BASIS FOR ENSURING COMPETITIVENESS

Маликова Дилрабо Муминовна
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
«Банк иши» кафедраси катта ўқитувчиси
dilrabo7malikova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining iqtisodiyotda egallagan oʻrni, bank tizimi tahlili, tijorat banklari iqtisodiy xavfsizligining mohiyati, zarurati va unsurlari keltirilgan, shuningdek, tijorat banklarining iqtisodiy xavfsizligini taʼminlashning yoʻllari koʻrsatib oʻtilgan.

Аннотация: В статье представлены роль коммерческих банков в экономике, анализ банковского сектора, сущность, необходимость и элементы экономической безопасности коммерческих банков, а также показаны способы обеспечения экономической безопасности коммерческих банков.

Abstract: The article presents the role of commercial banks in the economy, analysis of the banking sector, the essence, necessity and elements of the economic security of commercial banks, as well as ways to ensure the economic security of commercial banks

Kalit soʻzlar: bank sohasi, iqtisodiy xavfsizlik, tijorat banki, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy xavfsizlik tizimi, iqtisodiy xavfsizlik unsurlari

Ключевые слова: банковский сектор, экономическая безопасность, коммерческий банк, финансовая устойчивость, система экономической безопасности, элементы экономической безопасности

Keywords: banking sector, economic security, commercial bank, financial stability, economic security system, elements of economic security

• Рис.1. Структура экономической безопасности банков

I. ВВЕДЕНИЕ

Экономическая безопасность города тесно связана и с пространственными сторонами городских проблем, особенно государственной политикой. Принятые решения без учета мнения жителей городов о местоположении способствуют появлению опасностей, угроз, рисков в городской среде, а городские проблемы сказываются на решениях профессиональной деятельности субъектов экономики.

Банковский сектор как неотъемлемая часть финансовой и экономической системы оказывает существенное влияние на процессы, происходящие в рамках как национальной, так и глобальной экономики.

“Финансовая стабильность и устойчивость банковского сектора является основополагающим условием успешной реализации намеченных реформ и укрепления доверия бизнеса и населения к национальной банковской системе. Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы предусматривает обеспечение финансовой стабильности банковской системы”⁴².

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определено “принятие мер по созданию макропруденциальных буферов для обеспечения устойчивости банков к возможным финансовым потерям, т.е. обеспечение финансовой стабильности банковской системы”⁴³.

Для коммерческих банков важнейшими условиями эффективной и безопасной работы являются повышение прибыльности, обеспечение возврата кредитов, снижение банковских рисков и поддержание ликвидности.

II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Над вопросами обеспечения экономической безопасности банков работали многие отечественные и зарубежные ученые, в частности:

⁴² Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №УП-5992 “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы”

⁴³ Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы”

У.Альбрехт, Д.Норт, Ж.Венц, А.Паттокс, Т.Уильямс, Ж.Л.Хоффман, П.Швейцер, О.И.Лаврушин, Л.И.Абалкин, А.В.Тарадаева, А.А.Сюмкина, Е.В.Илинич, Р.А.Гриценко, В.И.Нечаев, К.О.Семенов, П.В.Михайлушкин, К.Р.Тагирбеков, В.В.Светлова, С.В.Ештокин, О.Р.Рахимов, А.Омонов, Ш.З.Абдуллаева, А.Э.Ишмухамедов, Т.М.Коралиев, А.Я.Абдуллаев, Х.П.Абулкосимов и др.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ банковского сектора показывает, что по итогам 2021 года большинство показателей имеют положительную динамику. Совокупные активы банковского сектора увеличились на 21,5%. Объем кредитов увеличился на 17,1%. При этом объем привлеченных средств в депозиты от юридических лиц и физических лиц увеличился на 36,1%.

Капитал коммерческих банков относительно аналогичного периода 2020 года также возрос на 21,5%, и составил в совокупности 70,9 трлн сум. Чистая прибыль банковского сектора составила 3,9 трлн сум (на 31,1% меньше, чем в 2020 г.), уменьшение данного показателя характеризуется тем, что в 2021 году оценка возможных убытков по кредитам и лизингу увеличилась на 92,3% по отношению к предыдущему году и составила 12,2 трлн сум. Общее количество действующих банковских учреждений (головных офисов и филиалов) увеличилось в 2021 году еще на 9 единиц, и составило более 905 единиц⁴⁴.

Пространственная и организационная структура банковского сектора во всем мире меняется под влиянием технологических инноваций и регулирующих влияний со стороны отдельных государств и международных регулирующих органов.

Банковская система нашей страны включает Центральный банк Республики Узбекистан, кредитные организации, а также представительства иностранных банков. Коммерческие банки – основной элемент структуры банковского сектора.

⁴⁴ На основании данных и материалов с официального сайта Центрального банка Республики Узбекистан - <https://cbu.uz/ru>

Коммерческий банк – это «юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, осуществляющее в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качестве банковской деятельности»⁴⁵.

Экономическая и национальная безопасность государства напрямую зависят от стабильности ее банковского сектора. Так как в процессе функционирования коммерческие банки взаимодействуют с бюджетной и налоговой системой, выступая тем самым финансовыми посредниками при распределении и перераспределении финансовых ресурсов всех субъектов финансовых отношений. Соответственно, нестабильность банковской системы порождает колебание устойчивости всех взаимодействующих с ней контрагентов. Из этого следует, что проблема экономической безопасности не может существовать локально, на уровне отдельно взятой организации или вида экономической деятельности.

Для оценки состояния банковской системы страны был проведен анализ роли банковской системы в экономике страны и основных показателей деятельности банковского сектора за 2017-2021 гг.

Таблица 1

Динамика активов коммерческих банков к ВВП (в млрд. сумам)

Наименование показателей	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
ВВП	406 648,50	511 838,10	602 193,0	734 587,7
Активы банков	214 419,60	272 726,90	366 121,1	444 922,3
Соотношение активов к ВВП, в процентах	52,7%	53,3%	60,8%	60,6%

Из данных таблицы 1 можно увидеть, что соотношение активов банков к ВВП по итогам 2018-2019 гг. варьировало в пределах 52-53%. В 2020 году наблюдается существенный скачок данного показателя, который составил 60,8%. По итогам 2021 года объем ВВП и совокупная сумма активов

коммерческих банков Республики Узбекистан сравнительно предыдущего года увеличилась в среднем на 22% по обеим показателям. Но при этом, соотношение активов банков к ВВП остался практически неизменным 60,6%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что банковская система характеризуется высоким отношением банковских активов к ВВП.

В Узбекистане интерес к теоретическим вопросам экономической безопасности возник сравнительно недавно. В отечественной научной литературе встречается большой перечень различных определений экономической безопасности. Термин “экономическая безопасность” в законодательных актах приводится впервые в Законе Республики Узбекистан “О внешнеэкономической деятельности” №77-II от 26.05.2000 г., где отмечается, что “обеспечение экономической безопасности Республики Узбекистан относится к полномочиям Кабинета Министров Республики Узбекистан”⁴⁶.

Согласно нормативно-правовому законодательству Республики Узбекистан, под государственной безопасностью понимается “состояние защищенности конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и иных государственных интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее ее устойчивое развитие и реализацию конституционных прав и свобод граждан»⁴⁷. Безусловно, нормативно-

правовые документы послужили базой для определения стратегий национальной безопасности в современных условиях с разных различных позиций, чем можно объяснить различие формулировок.

Кроме того, в процессе функционирования коммерческие банки взаимодействуют с бюджетной и налоговой системой, выступая тем самым финансовыми посредниками при распределении и

⁴⁵ Закон Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года №ЗРУ-580 “О банках и банковской деятельности”

⁴⁶ Закон Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года №77-II “О внешнеэкономической деятельности”

⁴⁷ Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года №ЗРУ-471 “О службе государственной безопасности Республики Узбекистан”

перераспределении финансовых ресурсов в обеспечении состояния наилучшего всех субъектов финансовых отношений. Соответственно, нестабильность банковской системы порождает колебание устойчивости всех взаимодействующих с ней контрагентов. Из этого следует, что проблема экономической безопасности не может существовать локально, на уровне отдельно взятой организации или вида экономической деятельности.

Экономическая безопасность банковской системы, которая запускает механизм перераспределения финансовых ресурсов, является одной из ключевых предпосылок безопасности экономической системы государства.

По нашему мнению, экономическая безопасность коммерческих банков – это состояние защищенности деятельности банка от различных внешних и внутренних угроз, обеспечение которой осуществляется в целях организации стабильного и эффективного функционирования коммерческого банка.

Система управления экономической безопасностью коммерческих банков в настоящее время представляет собой определенную совокупность различных методов и приемов, применение которых обеспечивает способность банка снижать и избегать угрозы, а также поддерживать высокий уровень суверенности национальной экономики и показателей, отражающих ее стабильность и устойчивость⁴⁸.

“Устойчивое финансовое состояние банка – состояние банка, характеризующее сбалансированность финансовых потоков, достаточность средств для поддержания платежеспособности, ликвидности и рентабельной деятельности, а также выполнение банком всех пруденциальных нормативов”⁴⁹.

Итак, сущность экономической безопасности в банковской системе состоит

использования ее ресурсов по предотвращению угроз коммерческим банкам и созданию условий стабильного, эффективного функционирования и максимизации прибыли. Другими словами, создание системы экономической безопасности должно обеспечить защищенность банка, в частности его средств и имущества, информации, различных сфер банковской деятельности от различных опасностей, угроз и форс-мажорных обстоятельств.

По нашему мнению, структура экономической безопасности коммерческих банков должна включать финансовый, технологический и функциональные блоки (Рис. 1.)

Для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности банк должен проводить работу по обеспечению стабильности и эффективности функционирования, основных ее составляющих, к которым относятся: финансовая составляющая, технологическая составляющая, функциональная составляющая.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что главная цель обеспечения экономической безопасности банковской деятельности заключается в достижении устойчивого и максимально эффективного функционирования коммерческих банков на данный момент времени и с учетом перспективной динамики развития, что достигается при решении следующих задач по обеспечению безопасности банковской деятельности:

- достижение достаточного уровня финансовой устойчивости, конкурентоспособности и экономической независимости коммерческого банка;
- защита законных прав и интересов банка, а также сотрудников банка;
- защита информационных ресурсов коммерческих банков и сведений, составляющих банковскую тайну;
- обеспечение сохранности материальных ценностей;

⁴⁸ Арефьева О.В. Планирование экономической безопасности предприятий: монография / О.В. Арефьева, Т.Б. Кузенко. – М.: Изд-во Европейского университета, 2014. – С.44.

⁴⁹ Закон Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года №ЗРУ-580 “О банках и банковской деятельности”

- формирование условий для безопасной работы сотрудников банка;
- контроль за эффективностью функционирования системы безопасности и ее техническое оснащение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы”.
- [2] Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №УП-5992 “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы”.
- [3] Лаврушин О.И. Банковские риски: учеб. пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: КноРус. – 2016. – 292 с.
- [4] Тарадаева, А.В., Сюмкина, А.А. Теоретические аспекты экономической безопасности коммерческого банка / А.В. Тарадаева, А.А. Сюмкина // Вектор экономики. - 2017. - №4(10). - С. 38.
- [5] Азарская М.А., Поздеев В.Л. Принципы экономической безопасности коммерческих банков // Вестник Московского университета МВД России. 2016, №6, 149-152 с.
- [6] Мельник Дмитрий Юрьевич. Проблемы идентификации рисков и угроз экономической безопасности кредитной организации // ВЭПС. 2019, №2, 23-26 с.
- [7] Чурилов А.С., Всяких Ю.В. Базовые элементы и основные составляющие системы экономической безопасности коммерческого банка // Приволжский научный вестник. 2016. №1 (53), 75-81 с.
- [8] Рахимов О.Р. Содержание понятия экономическая безопасность // Научный вестник МГИИТ. – 2011. – № 5 (13).
- [9] Ишмухаммедов А.Э. Экономическая безопасность. Учебное пособие. – Т.: ТГЭУ, 2004. – С. 7.
- [10] Семенов Константин Олегович. Концептуальная модель обеспечения экономической безопасности коммерческих банков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. №5, 208-212 с.
- [11] Ештокин С.В. Повышение экономической безопасности коммерческих банков на основе применения системы мониторинга кредитных рисков / Автореф. канд. экон. наук. – М., 2020. – С.24.
- [12] Светлова В.В. Механизмы и инструменты эффективной системы экономической безопасности коммерческих банков / Автореф. канд. экон. наук. – М., 2018. – С.10.
- [13] Malikova D. METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS // Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2023. – С. 96-98.
- [14] Маликова, Д. (2023). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Экономика и образование, 24(1), 182–188. извлечено от <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/933>

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich</i> - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i> - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich</i> - QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z</i> - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608